

АНАЛИЗ УПРУГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ С ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРОЙ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ ТИПА n -TiN-Cu и n -AlN-Cu

Махмудов Немадулла Ахматович

канд. физ. -мат. наук., профессор Академии ВС РУ,
Республика Узбекистан, г. Ташкент

АННОТАЦИЯ В статье расчетным путем изучена основные типы наноматериалов по размерности, волоконные материалы, пленки и покрытия, многослойные (многокомпонентные) структуры, а также объемные нанокристаллические материалы.

Ключевые слова: нанотехнология, классифицировать по геометрической форме, квазикольцевые электроннограммы, электронномикроскопические исследования, Увеличения твердости гетероструктур.

Одним из приоритетных направлений науки и техники является новые материалы, в частности, создание многокомпонентных, нанокompозитных покрытий с характерным размером зерна менее 100 нм. Ожидается, что нанотехнология станет основной движущей силой научно-технического развития к середине нового столетия. Сущность нанотехнологий состоит в их способности работать на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях, в интервале размеров от 1 до 50 нм, для того чтобы создавать, обрабатывать и использовать материалы, устройства и системы, обладающие новыми свойствами и функциональными возможностями благодаря малому размеру элементов их структуры [1-5]. С физической точки зрения переход к наносостоянию связан с появлением размерных эффектов, под которыми следует понимать комплекс явлений связанных с изменением свойств вещества вследствие совпадения размера блока микроструктуры и некоторой критической длины, характеризующей явление (длина свободного пробега

электронов и фотонов, толщины стенки доменов, критический радиус дислокационной петли и др). Размерные эффекты проявляются, когда средний размер кристаллических зерен менее 50 нм, и наиболее отчетливо наблюдается, когда размер зерен приближается или менее 10 нм. Представлены некоторые размерно-зависимые свойства [6-10]. В этой связи, наноматериалы можно классифицировать по геометрической форме и размерности структурных элементов . из которых они состоят.

Основными типами наноматериалов по размерности являются кластерные материалы, волоконные материалы, пленки и покрытия, многослойные (многокомпонентные) структуры, а также объемные нанокристаллические материалы, зерна которых имеют нанометровые размеры во всех трех направлениях [6-7].

Покрyтия были получены при $T = 450-500^\circ$. С методом совмещенного с облучением низкоэнергетическими ($U=300$ eV) ионами азота вакуумно-дугового распыления мишеней титана (покрытие TiN), титана и меди («n-TiN- медь», титана и алюминия «n-AlN-медь» в среде азота давлением $P=1$ Па. Предварительно в вакуумной камере с помощью турбомолекулярного насоса создавался вакуум $\sim 10^{-3}$ Па.

В качестве подложки использовались сплав ВК-8, нержавеющей сталь 12Х18Н10Т и сплав титана ВТ-20. Предварительно их поверхность подвергалась механической полировке с последующей ультразвуковой очисткой в ацетоне и активацией ионами азота энергией 300 кэВ в течение 10 мин. Активация поверхности использовалась с целью повышения адгезии покрытия за счет образования в поверхностном слое нитридов и насыщения твердого раствора азотом [7] . Структура и фазовый состав покрытий вблизи ($h < 150$ нм) поверхности сопряжения с подложкой и на расстоянии 2. 5 - 3 мкм исследовались методом электронной микроскопии в тонких фольгах.

Однофазные покрытия TiN и наноконпозиты «n-TiN- медь» исследовались также рентгенографически на установке ДРОН - 1.

Рис. 1 Темнопольные изображения и картины дифракции структуры покрытий TiN (а, б) и наноконпозита TiN - Cu (в, г)

Микроструктура прилегающего к подложке тонкого слоя покрытия на различных участках поверхности существенно неоднородна. Ее наиболее характерной особенностью, как следует из кольцевых электроннограмм (рис. 1б) и тёмнопольных микрофотографий (рис. 1а) является нанокристаллическое состояние с близким по форме к равноосному зерном размером $d < 25$ нм. Вместе с тем, в отдельных областях обнаруживается другой тип структуры, для которой характерны квазиколецевые электроннограммы с яркими структурными максимумами типа (111) и (200), свидетельствующими о преимущественных ориентировках кристаллов. Эта особенность структуры в наибольшей степени выражена для наноконпозита «nTiN - медь» (рис. 1 в) при неизменном размере кристаллитов (рис. 1г).

Анализ микроэлектроннограмм с сохранением в фольге материала подложки свидетельствует о наличии в этом случае эпитаксиального зарождения покрытия на нержавеющей стали и сплава ВТ-20. Темнопольный анализ показал, что зерна TiN, имеющие форму тонких (десятки нм) пластин

размером доли микрон, в этом случае почти параллельны поверхности подложки.

Существенное изменение микроструктуры наблюдается с увеличением толщины покрытия. На расстоянии (2-3) мкм от поверхности сопряжения с подложкой характерной

особенностью электронномикроскопического контраста является наличие многочисленных контуров экстинкции (рис. 1.1a), которые непрерывно перемещаются при наклоне фольги в колонне микроскопа.

При этом не удается выяснить зеренной структуры покрытия, обычно обнаруживаемой по изменению дифракционного контраста, связанного с изменением ориентации кристаллической решетки на границах зерен. По смещению контуров экстинкции отражений, нормальных проекции оси наклона и изменению угла наклона в гониометре в колонне микроскопа найдены значения $\chi_{ij} = 30$ град/мкм кривизны кристаллографических плоскостей, нормальных электронному пучку.

Методом [9] найдены также компоненты кривизны $\chi_{ij} = (25-30)$ град/мкм плоскостей решетки, параллельных электронному пучку. Все это свидетельствует о высокой плотности дефектов кристаллического строения и высоких локальных внутренних напряжениях в исследуемых покрытиях. Оценка по найденным значениям χ_{ij} избыточной плотности дислокаций одного знака [7,8] дает значения $\rho_{\pm} - 10^{11} \text{ см}^{-2}$.

Рис. 1.1 Светлопольное изображение структуры и картины дифракции с участков нанокompозитного покрытия TiN - Cu с разным уровнем внутренних напряжений на расстоянии 2-3 мкм от поверхности сопряжения с подложкой. (а-в); Схематическая картина изгиба и фрагментации субмикрoкpисталлов нанокompозитного покрытия TiN - Cu. (г)

О высоких значениях внутренних напряжений свидетельствует картина микродифракции - наблюдаются широкие квазиколецевые отражения (рис. 1.1 б). Более того, удается обнаружить расщепление линий (200), свидетельствующее об изменении параметра решетки $\Delta a/a=0,02$ (рис. 1.1в). Найденные по величине $\Delta a/a$ значения локальных внутренних напряжений $\sigma_{ij} \sim E/50$ (E - модуль Юнга) оказываются одного порядка с найденными по значениям χ_{ij} .

Электронномикроскопические исследования с использованием темнопольного изображения свидетельствуют о наличии сложной двухуровневой структуры покрытий.

Оказалось, что зерна TiN субмикронного ($d= 0,1-0,3$ мкм) размера фрагментированы на области размером (10-15) нм с углом разориентации между ними $\Theta < 5^\circ$. При этом обнаруживается закономерная разориентация фрагментов, аналогичная наблюдаемой при полигинизации изогнутых кристаллов. Схематическая картина изгиба субмикрoкpисталлов и их фрагментации представлена на рис. 1.1 г.

Характерной особенностью обсуждаемых покрытий является наличие ярко выраженной текстуры. По соотношению интенсивностей различных

линий на электронограммах, как правило, обнаруживается текстура (111), хотя в некоторых областях наблюдается (112). Рентгенографически совершенно четко наблюдалась только текстура (111); в частности, для нанокompозита «nTiN - медь» при максимальной интенсивности отражений (111) отражений (200) не обнаруживается.

Рис. 1.2 Темнопольное изображение (а) и картины дифракции структуры нанокompозитного покрытия AlN - Cu вблизи области сопряжения с подложкой (б) и на расстоянии 2-3 мкм от неё (а-в). ; Изображение структуры поверхности нанокompозитного покрытия TiN - Cu в растровом электронном микроскопе (г).

Микроструктура нанокompозитных покрытий «nAlN - медь» существенно отлична от рассмотренной выше. Прежде всего, на поверхности сопряжения «покрытие-подложка» обнаруживается однородная нанокристаллическая фаза AlN с размером кристаллов $d < 20\text{нм}$ (рис. 1.2 б). С увеличением расстояния от поверхности сопряжения с подложкой структура не меняется. На кольцевых электронограммах ширина колец остается практически неизменной (рис. 1.2в). Поскольку при этом размер кристаллитов AlN, измеренный по темнопольным изображениям микроструктуры также не изменяется, полученные данные свидетельствуют о том, что значения локальных внутренних напряжений (микроискажений кристаллической решетки) с увеличением толщины покрытия заметно не

возрастают. На кольцевых электронограммах более ярко, чем вблизи поверхности сопряжения с подложкой обнаруживаются в этом случае рефлексы капельной фракции, представляющей частицы Al , либо $CuAl_2$ (рис. 1.2 в).

Характерные для рассмотренных выше покрытий размеры частиц капельной фракции и их объемная доля, найденные методом сканирующей электронной микроскопии имеют значения $R \sim 0.1 - 0.2$ мкм и $(2 - 3) \%$, соответственно.

Представленные выше экспериментальные данные свидетельствуют о том, что эволюция структуры при росте покрытий « $nTiN - Cu$ » и « $nAlN - Cu$ » оказывается существенно различной. В нанокompозитах на основе нитрида алюминия, как на поверхности сопряжения с подложкой, так и на поверхности растущего покрытия происходит многократное зарождение кристаллов AlN случайной ориентации с их ростом до размеров $d < 20 - 25$ нм. Неизменность механизма роста и структуры покрытия с нашей точки зрения, обуславливает низкий уровень локальных внутренних напряжений. Об этом свидетельствует неизменность по сравнению с найденной вблизи поверхности сопряжения с подложкой картины микроструктуры с применением светлого и темного поля, а также ширины колец микродифракционных отражений (рис. 1.2в). Формирование текстуры в нанокompозитах « $nTiN - Cu$ » и однофазных TiN покрытиях происходит [2, 6, 7] механизмом столбчатого роста кристаллитов TiN . Это связано с формированием высоких локальных внутренних напряжений, определяющих высокую горизонтальную и азимутальную кривизну-кручения решетки $\chi_{ij} = 30$ град/мкм, обнаруживаемую по наличию многочисленных тонких контуров экстинкции (рис. 1.1 а). Соответственно, в отражающих положениях при электронномикроскопическом исследовании микроструктуры находятся различные участки зерен (рис. 1.1 а). При наклоне фольги в колонне

электронного микроскопа наблюдается непрерывное перемещение контуров экстинкции и соответствующих участков, наблюдаемых в темном поле зерен нитрида титана. На границах зерен при наклоне образца контур остается неподвижным и затем его положение дискретно меняется. Таким образом, можно определить контуры и размер ($d = 0,1 - 0,3$ мкм) отдельных зерен.

Как уже отмечалось, при темнопольном исследовании микроструктуры, обнаруживается фрагментация этих зерен на области размером (10 - 20) нм и углом разориентации между фрагментами $\Theta < 5^\circ$. Закономерное изменение ориентации фрагментов дает основание предполагать, что фрагментация является процессом релаксации высокой $\chi_{ij} = (30 - 50)$ мкм⁻¹ непрерывной кривизны решетки по схеме полигонизации изогнутых зерен (рис. 1.1 с).

Таким образом, при взаимодействии в процессе роста и изменении ориентации кристаллической решетки столбчатых кристаллов формируются чрезвычайно высокие кривизна-кручение решетки $\chi_{ij} \leq 50$ град/мкм и локальные внутренние напряжения $\sigma_a \sim G/30$ (G - модуль сдвига), которые частично релаксируют при образовании малоугловых границ. Тем не менее, полной релаксации внутренних напряжений не происходит, так авторы при ионном утонении покрытий в процессе изготовления тонких фольг обнаружили их самопроизвольное разрушение на осколки микронных размеров. Рентгенографически обнаруживается различие параметров решетки в направлениях, нормальных и параллельных поверхности покрытия с их различием до 2%. Как уже указывалось выше, (рис. 1.1б) наблюдается значительное увеличение ширины дифракционных линий по сравнению с полученными для прилегающего к подложке слоя ($\Delta h \leq 15$ нм) покрытия. Интересно, что найденные методом Шерера по ширине рентгеновских линий средние размеры зерен $d = 15$ нм при значительном разбросе этих значений $d = (12 - 18)$ нм для отдельных образцов оказались одного порядка с найденными для аналогичного нанокompозита «nTiN - Cu» в [8, 9] .

Очевидно, полученный экспериментально рентгеновским методом размер зерна отвечает найденным в настоящей работе размерам фрагментов зерен. По-видимому, увеличение поперечного размера при конкурентном столбчатом росте кристаллов TiN наряду с изменением при этом ориентации кристаллической решетки и формированием текстуры являются основными факторами увеличения внутренних напряжений с увеличением толщины покрытия. Отметим в этой связи следующее. В [8] высокий уровень далекодействующих внутренних напряжений сжатия ($\sigma_c = 4$ ГПа) в нанокompозите «nZrN-Cu» и низкий уровень таких напряжений в нанокompозите «nAlN-Cu» ($\sigma = 0.1$ ГПа) связывается с различием в них размера зерна (соответственно 32 нм и 8 нм). Между тем, в покрытиях «nZrN - Cu» наблюдается аналогичные найденным в «nTiN - Si» текстура (111) и механизм столбчатого роста покрытия. Именно это обстоятельство, с точки зрения авторов, определяет высокий уровень внутренних напряжений. В частности, собственно увеличение размера зерна в «nAlN Cu» до $d = 20 - 25$ нм не приводит к их существенному увеличению по сравнению с аналогичными покрытиями с размером зерна 8 мкм [4-7]. Таким образом, величина внутренних напряжений определяется не собственно размером зерен, а особенностями их тонкой дефектной субструктуры, определяемой механизмом и условиями роста покрытия.

Несколько другое объяснение полученных супертвердых покрытий с твердостью по Виккерсу > 40 ГПа описано в работах Verpek et al и других соавторов [1-7],

Verpek различает три подхода к получению супертвердых материалов материалы с внутренней супертвердостью, такие как алмаз, свободный от водорода, алмазоподобный углерод (DLC) кубический нитрид бора (C-BN), 2- тонкие покрытия, в котором увеличение твердости происходит вследствие комплексного синергетического (!) эффекта ионной бомбардировки во

время нанесения с помощью плазмо-химического или физического испарения (PCVD и PVD)³—наноструктурированные супертвердые покрытия, такие как гетероструктуры и нанокомпозиты. Алмазный и поликристаллический (C- BN) выращенные при высокой температуре и давлении находят широкое применение, а применение тонких покрытий, полученных с помощью PCVD и PVD пока ограничено.

Увеличения твердости гетероструктур фундаментально отличаются от нанокомпозитов и покрытий упрочненных с помощью ионной бомбардировки энергетическими ионами мы обсудим в этом параграфе. Конструкцию для прочных твердых материалов при формировании гетероструктур предложил в 1970 году Koechner [62] Она основана на предотвращении движения дислокаций путем формирования резких переходов (границ раздела) между тонкими эпитаксиальными слоями в том, что этот механизм упрочнения остается в силе в ситуации, когда один из слоев является аморфным. Позже эта концепция была разработана шире до поликристаллических структур. Есть хорошие обзорные работы. в которых описываются все детали (19, 6, 9)... Однако мы остановимся на двух важных моментах . Этот механизм применим только к кристаллической пластичности (активной деятельности дислокаций) и, второе резкие границы раздела на атомном уровне необходимы для того, чтобы этот механизм работал в случае супертвердых гетероструктурных покрытиях с твердостью > 40 ГПа.

Нанесение таких покрытий требует точного контроля данных границ раздела с помощью стопоров (затворов) и трудно достичь покрытия, похожего на то, что может быть получено в производстве, когда формируются многослойные покрытия с диффузией на границе раздела, а не гетероструктура, хотя мультислои улучшают работу узлов машин с покрытиями (7) но эти покрытия отличаются от концепции гетероструктур, сформулированным Koechner, потому что границы не резкие.

Улучшение срока службы режущего инструмента обычно происходит благодаря улучшению вязкости при изломе. Увеличение твердости бомбардировкой энергетическими ионами, это следствие нескольких параметров уменьшение размера кристаллитов, уплотнение границ зерен, формирование дефектов и встроенные биаксиальные сжимающие напряжения (согласно подхода и объяснения Verpek и др [2-10] хотя могут возникать и остаточные растягивающие напряжения при больших радиусах ионов или кластеров по сравнению с размерами атомов составляющих покрытие см. работы ученых занимающихся ионной имплантацией и ионно-ассистируемым осаждением (IBAD) примечание авторов этого обзора[9]. В зависимости от размера кристаллита, в данном интервале, эти эффекты могут препятствовать движению дислокаций. В супертвёрдых, термически высокостабильных нанокompозитах, которые состоят из маленьких кристаллитов, в несколько нанометров из твёрдого переходного металлонитрида (или карбида, борида), склеенных вместе одним монослойным тонким неметаллическим ковалентным нитридом такого типа как Si_3N_4 : BN :CN_x последние с избыточным углеродом.

При правильном приготовлении, эти покрытия обладают необычной комбинацией механических свойств, таких как высокая твердость от 40 до 100 ГПа, высокий показатель восстановления упругости от 80 до 94%, предел упругого напряжения 10%, высокие остаточные до 40 ГПа растягивающие напряжения, что подходит к идеальному напряжению в материалах.

СУПЕРТВЁРДЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ

Существует много супертвёрдых нанокompозитов различного химического состава, о которых сообщается в литературе в последнее время. “Ti-Si-N” все же является наиболее часто изучаемой системой, мы

сфокусируемся на ней, как на модельной системе. Многие исследователи изучали термодинамические фазовые диаграммы для системы Ti-Si-N (см. выводы в работе [63] и нанесение таких плёнок с помощью термического CVD [4, 5]. По термодинамическим и кинетическим причинам в этих системах для термо-химического парового нанесения (CVD) необходимы высокие температуры. Поэтому ни о каком увеличении твёрдости не сообщалось [4, 10]. Li Shizni et al. были первыми авторами, которые сообщили о нанесении супертвёрдых покрытий “Ti-Si-N” с помощью плазменного CVD (P CVD) используя хлориды как источник Ti и Si (65). Увеличение твёрдости Li приписывал осаждению маленьких частиц Si_3N_4 в пределах нанокристаллов TiN. Максимальная твёрдость 60–70 ГПа, о которой сообщал Li et al, вероятно, происходила вследствие тройной природы nc-Ti/N/ α - Si_3N_4 / α -TiSi₂ этих покрытий, как показали дальнейшие исследования Verpek и др [1-9] (здесь nc- и a означают нанокристаллический и аморфный, соответственно. Отметим, что в бинарных системах nc-Me_nN/ α - Si_3N_4 максимальная твёрдость составляла всего 50 – 60 ГПа; см. ниже. Вместе с Li обнаружил и Verpek, что после нескольких месяцев твёрдость этих покрытий уменьшилась. Авторы приписывали эту деградацию из-за относительно большого содержания в этих покрытиях хлорина [10]. Последние исследования обнаружили, что эта деградация есть внутреннее свойство этих систем вследствие химической деградации фазы TiSi₂ из-за воздействия воды из воздуха - точно также как это происходит с силиконовыми волокнами [10]. Далее, когда оказалось, что кристаллический размер составляет всего 3–4 нм, стало ясно, что оригинальное объяснение, основанное на дисперсной твёрдости (65) не корректно. Это привело к развитию обобщенной концепции дизайна упрочнения (68, 69). Многие исследователи – Knotek et al. , Andrievski et al, Gissler et al. , Hammer et al. , сообщали о нанесении и свойствах покрытий “Ti-B-N” (. см. обзор

работ в [8]). В последнем обзоре [9] было отмечено, что на основании нерастворимости стехиометрических фаз TiN и TiB₂ и на основании развития морфологии этих покрытий как функции их состава и твёрдости, что это также были наноконпозиты. О разработке морфологии покрытий Ti-B-N, как функции их состава и твёрдости, сообщал Andrievski, см. Рис. 1 обзорной статьи [8]. Колумнарная структура покрытий, нанесенных магнетронным реактивным распылением уменьшилась почти до 0, в случае состава, где максимальная твёрдость составила ≥ 50 ГПа.

В большинстве покрытий, нанесенных PVD методом, при низких давлениях порядка $<10^{-3}$ мбар и отрицательном потенциале подложки, существуют большие биаксиальные сжимающие напряжения порядка 5– 8 ГПа, как следствие бомбардировки энергетическими ионами при нанесении покрытий. Поэтому нужно тщательно проверять, не вызвано ли измеренное увеличение твёрдости бомбардировкой, как будет обсуждаться ниже. Пример из работы Hammer et al. [6] и последние результаты Mitterer et al. [7]. Эти результаты в комбинации обсуждались для того, чтобы обратить внимание на различие между увеличением твёрдости бомбардировкой энергетическими ионами и формированием стабильной наноконпозитной структуры вследствие самоорганизации после спинодальной фазовой сегрегации. Когда покрытия, нанесённые Hammer et al. при комнатной температуре отжигались до 600 – 800°C, твёрдость возрастала примерно до 40 ГПа и исходно аморфные плёнки показывали нанокристаллические изображения XRD.

Таким образом, хотя TiB₂ и TiN покрытия, нанесённые Mitterer et al. имеют высокую твёрдость, которая повысилась за счёт бомбардировки энергетическими ионами при нанесении покрытий, твёрдость покрытий “Ti-B-Ni” от середины пробега азота не есть преимущественно следствие формирования наноконпозитной структуры, что становится очевидно из сравнения, приведенных в этих работах результатов. Максимум твёрдости на

уровне примерно 27% содержания азота менее выражен по сравнению с тем, что обычно обнаруживают в нанокompозитах, нанесённых плазменным CVD (см. ниже), вероятно вследствие какого-то дополнительного увеличения, как следствия бомбардировки энергетическими ионами. Позже мы увидим, это поведение является типичным для систем, что формируют стабильные нанокompозиты, согласно общим принципам дизайна [8–9]. Mayrhofer et al [6,7] недавно представили детальное убедительное свидетельство природы нанокompозита с такими покрытиями, которое авторы приводили в обзоре [9], а мы обсуждаем здесь. Knotek был первым автором, который сообщал об увеличении твёрдости в «суперстехиометрических» “TiC_{1+x} или “TiC/αC” [8,9], подобно тому, что обнаружено в nc-TiN/α-Si₃N₄ плёнках, когда избыток содержания углерода достигал ок. 20%. Эти и многие подобные системы исследовались позже многими другими авторами (например, [2,3]. В дальнейшем системы, имеющие некоторые аналогии с TiC/α-C описывали Sproul et al. Эти исследователи наносили мультислои, состоящие из TiN и CN_x [7,8] (или ZrN и CN_x [8]) при относительно низкой температуре ≤ 200 °C. Когда толщина двойных слоёв («период») уменьшалась до примерно 4 нм, твёрдость увеличивалась до примерно 40 ГПа, как известно из исследований «гетероструктуры». Однако, когда период в дальнейшем уменьшался примерно до 2 нм, структура нанокompозита формировалась спонтанно, а слоистая структура уменьшалась до 0, как показывают результаты XRD и электронной микроскопии с высоким разрешением (HR TEM), приведённые в данных статьях. По сравнению с супертвёрдыми нанокompозитами, основанными на нитридах, nc-TiC/α-C покрытия имеют более низкую стойкость к температурам и окислению, что их делает более ограниченными в использовании в качестве режущего инструмента для сухой и быстрой резки. Однако, их низкий коэффициент трения делает их очень полезными в качестве трибологических покрытий для подшипников и других скользящих

частей. Например, Voevodin et al. разработали комбинацию TiC/C и MoS₂ покрытий для прикладных задач с малым трением в меняющейся среде сухая среда/влажная среда, например, как в летательных аппаратах и многоразовых космических аппаратах [7]. Это только несколько из последних примеров в литературе, относящихся к “Ti-B-N”, TiC_{1+x} и подобных системах. В настоящем разделе мы сконцентрируемся, в основном, на “Ti-Si-N” и связанных с ними супертвёрдых нанокompозитах, которые состоят из твёрдых нанокристаллических переходных металлических нитридов и аморфных ковалентных нитридов, таких как Si₃N₄ или BN, поскольку есть большой интерес ученых и, как следствие, возможное применение этих нанокompозитов в широкомасштабном промышленном использовании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.А.Д. Коротаев, А.Н. Тюменцев, Ю.П. Пинжин, СВ. Овчинников, Н.Н. Коваль, И.М. Гончаренко. Физика и химия обработки материалов. №1. С. 22-27, (2004).
2. Pogrebnyak A.D.Mikhailiov.A.D PogrebnyakN.A. et.al.Phys.Letters A241, 357,(1998)
3. A.D. Pogrebnyak , Yu.P. Sharkeev, N.A.Makhmudov et. al. phys.stat.sol.(a)123,119(1991)
- 4.Pogrebnyak A.D. Tolopa A.M. Nucl.Instrum. and Meth. B 52 , 23(!990)
- 5.В.М. Береснев, А.Д. Погребняк, Н.А. Азаренков и др. //ФИП (Физическая инженерия поверхности), , .5, №1/2, с. 4-27(2007)
- 6.В.М. Береснев, А.Д. Погребняк, О.М. Швец и др. // «Вісник Харківського університету»,. №777, серія «Ядра, частинки, поля», в. 2(34). с. 93-96(2007)
- 7.А.Д. Погребняк, Ю.Н. Тюрин //УФН. 175. №5, 515-544,(2005)
- 8.В.И. Бойко, А.Н.Валяев, А.Д. Погребняк //УФН. 169, №11, с. 1243-1271(1999)

9.К.К. Кадыржанов, Ф.Ф. Комаров, А.Д. Погребняк и др. Ионно-лучевая и ионно-плазменная модификация материалов. – М.: МГУ, 2005, 640 с

10. Nanostructured Coatings (Eds. A Cavaleito, J.T. De Hossou) Springer-Verlag, Berlin, 2006